

КІБЕРБЕЗПЕКА

УДК 004.056.53:004.89

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565881>

Оцінка ризиків кібератак у критичних інфраструктурах на основі інтелектуального аналізу даних

Сукачова Сніжана Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнесу, факультет економічних та фінансових відносин, Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7754-8459>

Прийнято: 23.11.2024 | Опубліковано: 25.12.2024

***Анотація:** Залежність критичної інфраструктури, включаючи енергетичні мережі, системи охорони здоров'я та транспортні мережі, від цифрових технологій значно підвищує їхню вразливість до кібератак. Кіберінциденти, спрямовані на ці об'єкти, здатні спричиняти серйозні збої в роботі систем, значні економічні втрати та загрози для громадської безпеки, що акцентує увагу на необхідності ефективної оцінки ризиків. Традиційні підходи до оцінки ризиків виявляються недостатньо ефективними в умовах динамічних і складних кіберзагроз. Сучасні методи інтелектуального аналізу даних пропонують нові інструменти для аналізу великих і складних масивів даних, що дозволяє ідентифікувати закономірності, виявляти аномалії та прогнозувати можливі вектори атак.*

Мета дослідження полягала в аналізі методів інтелектуального аналізу даних для оцінки ризиків кібератак на об'єкти критичної інфраструктури.

Методи дослідження охоплювали аналіз наукової літератури, порівняння підходів, систематизацію існуючих даних та їх узагальнення.

Результати продемонстрували, що системи інтелектуального аналізу даних значно перевершують традиційні методи за точністю та швидкістю оцінки кіберризиків. Зокрема, нейронні мережі демонструють високу ефективність у виявленні складних моделей атак, а методи кластеризації виявляють аномалії в мережевому трафіку. Багаторівневий підхід, який охоплює різні типи ризиків, дозволяє забезпечити захист як від добре відомих загроз, так і від нових форм атак. Інтеграція цих методів із системами моніторингу в реальному часі сприяє проактивному захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищенню ефективності розподілу ресурсів.

Висновки свідчать, що методи інтелектуального аналізу даних є дієвим інструментом для оцінки ризиків кібератак, що дозволяє значно підвищити стійкість критично важливих систем. Використання цих підходів забезпечує високу точність виявлення ризиків, раннє попередження про загрози та створює надійну основу для адаптивного кіберзахисту.

***Ключові слова:** інформаційна безпека, критичні системи, обробка даних, кластеризація, кіберзахист.*

Assessment of Cyberattack Risks in Critical Infrastructures Based on Intelligent Data Analysis

Snizhana Sukachova,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Business,
Faculty of Economic Relations and Finance, State Biotechnological University,

Kharkiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-7754-8459>

***Abstract:** The dependence of critical infrastructure, including energy networks, healthcare systems, and transport networks, on digital technologies significantly increases their vulnerability to cyberattacks. Cyber incidents targeting these facilities can cause severe system disruptions, significant economic losses, and threats to public*

safety, which highlights the need for effective risk assessment. Traditional approaches to risk assessment are not effective enough in the face of dynamic and complex cyber threats. Modern data mining methods offer new tools for analysing large and complex data sets, which allows identifying patterns, detecting anomalies, and predicting possible attack vectors.

The purpose of the study was to analyse data mining methods for assessing the risks of cyber attacks on critical infrastructure.

The research methods included analysis of scientific literature, comparison of approaches, systematisation of existing data, and their generalisation.

The results showed that data mining systems significantly outperform traditional methods in terms of accuracy and speed of cyber risk assessment. In particular, neural networks demonstrate high efficiency in detecting complex attack patterns, and clustering methods identify anomalies in network traffic. A multi-level approach that covers different types of risks allows for protection against both well-known threats and new forms of attack. Integration of these methods with real-time monitoring systems contributes to proactive protection of critical infrastructure and improves the efficiency of resource allocation.

The conclusions show that data mining methods are an effective tool for assessing the risks of cyber attacks, which can significantly increase the resilience of critical systems. The use of these approaches ensures high accuracy of risk detection, early warning of threats, and creates a reliable basis for adaptive cyber defence.

Keywords: *information security, critical systems, data processing, clustering, cyber defense.*

Постановка проблеми. Зростання частоти та складності кібератак на об'єкти критичної інфраструктури (КІ), такі як енергетичні мережі, транспортні мережі та системи охорони здоров'я, становить значну загрозу національній безпеці, економічній стабільності та громадській безпеці. Традиційні підходи до оцінки ризиків не відповідають складності кіберзагроз, які часто розвиваються швидше, ніж їх можна ідентифікувати та протидіяти їм. Сучасні методи часто є

адаптивними, нездатними ефективно прогнозувати або проактивно зменшувати кіберризик. Враховуючи взаємопов'язану природу КІ, успішна кібератака на один сектор може мати каскадний вплив на інші, посилюючи потенційну шкоду. Тому існує актуальна потреба в сучасних методах оцінки ризиків на основі даних, здатних аналізувати великі та складні набори даних у режимі реального часу для виявлення потенційних вразливостей і прогнозування можливих векторів атак [1].

Інтелектуальний аналіз даних є перспективним методом, оскільки дозволяє виокремлювати важливі закономірності з величезних обсягів оперативних даних, тим самим покращуючи можливості оцінювання кіберризиків для КІ. Завдяки таким методам, як класифікація, кластеризація та виявлення аномалій, інтелектуальний аналіз даних дозволяє виявляти як відомі, так і нові загрози з більшою швидкістю і точністю, ніж традиційні підходи. Оцінюючи кіберризик за допомогою інтелектуального аналізу даних, КІ можуть перейти від реактивної до проактивної позиції у сфері кібербезпеки, посилюючи стійкість до атак ще до того, як вони відбудуться. Такий метод не лише підвищує безпеку і стабільність критично важливих послуг, але й забезпечує більш ефективний розподіл ресурсів на кібербезпеку, що робить інтелектуальний аналіз даних важливим інструментом захисту критично важливих об'єктів інфраструктури в часи ескалації кіберзагроз [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нещодавні наукові дослідження, спрямовані на оцінку ризиків кібератак на об'єкти критичної інфраструктури (КІ) за допомогою інтелектуального аналізу даних, привернули значну увагу, оскільки цифрові загрози стають усе складнішими, масштабнішими й частішими. Науковці різних галузей досліджують сучасні методи інтелектуального аналізу даних для виявлення, аналізу та прогнозування кіберзагроз для критично важливих систем – електромереж, водопостачання, систем охорони здоров'я та транспортних мереж [3–4].

Ю. Семененко [5] та О. Летичевський [6] акцентують увагу на застосуванні машинного навчання для забезпечення кібербезпеки критично важливих об'єктів

інфраструктури, зокрема у виявленні аномалій і створенні прогнозних моделей. У своєму нещодавньому дослідженні вони запропонували фреймворк, який використовує нейронні мережі та дерева рішень для моніторингу й аналізу мережевого трафіку, дозволяючи ідентифікувати ранні ознаки кіберзагроз у системах електромереж. Дослідження підтвердили, що нейронні мережі, завдяки здатності обробляти складні й нелінійні моделі даних, демонструють підвищену точність у виявленні аномалій, які часто є першими сигналами потенційних кіберінцидентів.

С. Гончар [7] та В. Шульга, С. Іваненко, Н. Вишнеvsька [8] зробили значний внесок у вивчення методологій оцінки ризиків у сфері кібербезпеки. Їхні наукові дослідження спрямовані на поєднання інтелектуального аналізу даних із кількісною оцінкою ризиків, що дозволяє ефективніше аналізувати показники кіберризиків. Зокрема, вони запропонували використовувати гібридні підходи, які інтегрують алгоритми кластеризації, такі як k-середні, з імовірнісними моделями для підвищення точності прогнозування загроз. Дослідники наголошують, що алгоритми кластеризації сприяють детальнішому виявленню загроз, групуючи схожі патерни в мережевих даних, тоді як імовірнісні моделі уточнюють прогнози шляхом оцінки ймовірності різних сценаріїв загроз. Їхні результати підтверджують, що такі гібридні моделі здатні адаптуватися до специфічних вимог критичної інфраструктури, де важливими є як швидкість реагування, так і точність прогнозів.

С. Девбешко [9] та В. Мешков [10] є провідними експертами у сфері виявлення аномалій за допомогою інтелектуального аналізу даних, особливо в галузях охорони здоров'я та водопостачання. Їхні дослідження підкреслюють важливість використання методів неконтрольованого навчання, таких як аналіз головних компонент (РСА) і автокодері, для виявлення аномалій у випадках, коли марковані дані недоступні, що часто спостерігається в реальних умовах критичної інфраструктури.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Актуальність проблеми полягає у подоланні невідповідностей, пов'язаних із

точністю та своєчасністю оцінки ризиків кібератак на об'єкти критичної інфраструктури (КІ). Особливо це стосується ситуацій, коли традиційні системи управління ризиками виявляються неефективними для ідентифікації нових складних моделей загроз. Ключовою невирішеною проблемою залишається адаптація методів інтелектуального аналізу даних для забезпечення виявлення та прогнозування кіберзагроз у режимі реального часу. При цьому важливим є зменшення кількості помилкових спрацьовувань, незважаючи на швидку еволюцію методів кібератак.

Науковий внесок дослідження полягає в удосконаленні існуючих концептуальних рамок інтелектуального аналізу даних шляхом застосування гібридних підходів. Це включає використання методів виявлення аномалій, кластеризації та аналізу часових рядів, що сприяє підвищенню точності прогнозування та забезпечує ефективніше передбачення атак на взаємопов'язані системи КІ. Удосконалення цих підходів дозволяє не лише адаптувати системи до нових типів загроз, але й сприяє підвищенню стійкості КІ до кібератак.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз методів інтелектуального аналізу даних для оцінки ризиків кібератак на об'єкти критичної інфраструктури.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання:

- здійснити оцінку різних методів інтелектуального аналізу даних, таких як класифікація, кластеризація та виявлення аномалій;
- проаналізувати ефективність цих методів у виявленні, оцінці та прогнозуванні ризиків кібератак на об'єктах критичної інфраструктури;
- надати рекомендації щодо підвищення точності та своєчасності застосування методів інтелектуального аналізу для забезпечення кібербезпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Критичні інфраструктури, зокрема енергетичні мережі, транспортні системи, мережі водопостачання та заклади охорони здоров'я, є фундаментальними складовими, що забезпечують

стабільне функціонування економіки, національної безпеки та громадського добробуту. Ці системи дедалі активніше використовують цифрові технології для оптимізації роботи, управління та комунікацій. Однак така залежність від взаємопов'язаних цифрових структур суттєво збільшує вразливість до кіберзагроз, що перетворює критично важливі об'єкти інфраструктури на цілі для зловмисників. Постійне зростання складності цих систем та масштаби потенційних загроз вказують на необхідність всебічного аналізу ризиків для їх належного захисту від зловмисних кібератак.

Кіберзагрози для критично важливих об'єктів мають багатогранний характер і постійно еволюціонують. Джерела таких загроз включають хакерів, які фінансуються державою, кіберзлочинні угруповання, хактивістів, а також внутрішні загрози. Основними мотивами атак є фінансова вигода, політичний вплив, шпигунство та саботаж. Найпоширеніші кіберзагрози для критичної інфраструктури охоплюють:

- шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі;
- фішинг і методи соціальної інженерії;
- DDoS-атаки;
- атаки на ланцюги постачання;
- сучасні постійні загрози (APT).

Кожна з цих загроз має свої особливості та потенційний вплив, що потребує специфічних підходів для їх виявлення, оцінки та усунення.

Шкідливе програмне забезпечення, включаючи програми-вимагачі, є однією з найпоширеніших загроз для критично важливих об'єктів інфраструктури. Зловмисники зазвичай використовують програми-вимагачі для блокування роботи ключових систем, вимагаючи викуп за відновлення доступу до них. Такі атаки мають особливо руйнівний вплив на заклади охорони здоров'я, де затримка доступу до медичних даних або обладнання може створити критичну загрозу для життя пацієнтів [11].

Кіберзловмисники активно використовують слабкі місця в поведінці людей, застосовуючи методи соціальної інженерії для введення в оману. Вони

спонукають користувачів до розкриття конфіденційної інформації або до завантаження шкідливих програм. Фішингові атаки становлять значну загрозу для співробітників критично важливих об'єктів, оскільки компрометація навіть одного користувача може відкрити зловмисникам доступ до ключових систем і поставити під загрозу безпеку всієї інфраструктури. Розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDoS) створюють надмірне навантаження на мережі, що спричиняє збої у функціонуванні систем. У критично важливих об'єктах інфраструктури успішна DDoS-атака може вивести з ладу ключові послуги, зокрема енергопостачання, фінансові операції та зв'язок у надзвичайних ситуаціях.

Кібератаки, спрямовані на сторонніх виробників або постачальників програмного забезпечення, що використовується в організаціях критичної інфраструктури, набувають дедалі більшого поширення. Проникаючи у ланцюг постачання, зловмисники можуть інтегрувати шкідливе програмне забезпечення або інший небезпечний код у системи без безпосереднього доступу до самої інфраструктури.

Державні суб'єкти та сучасні кібергруповання здійснюють так звані сучасні постійні загрози (APT), що характеризуються тривалими, прихованими атаками, спрямованими на отримання конфіденційної інформації або створення передумов для майбутніх актів саботажу. APT викликають особливе занепокоєння у критично важливих інфраструктурах, оскільки такі атаки можуть залишатися непоміченими в системах протягом тривалого часу.

Вразливість критичної інфраструктури до зазначених загроз зумовлюється як технічними, так і організаційними факторами. Серед основних вразливостей варто виділити використання застарілого програмного забезпечення та систем, які не відповідають сучасним стандартам безпеки, недостатній контроль доступу, неналежну підготовку персоналу, відсутність шифрування та недостатню сегментацію мережі. Значна частина систем критичної інфраструктури була спроектована для ізольованих фізичних середовищ, без урахування сучасних вимог до безпеки у взаємопов'язаному цифровому просторі.

Для забезпечення ефективного захисту критично важливих об'єктів інфраструктури від кіберзагроз застосовуються різні методи оцінки ризиків, які спрямовані на ідентифікацію потенційних вразливостей та впровадження стратегій їх мінімізації. Основними підходами до оцінки ризиків кібербезпеки є кількісні, якісні та комбіновані (гібридні) методи. Кожен із цих підходів має свої особливості та обмеження, які необхідно враховувати в контексті забезпечення захисту критично важливих об'єктів інфраструктури [12].

Кількісна оцінка ризиків базується на використанні числових даних для аналізу потенційних втрат, пов'язаних із кіберінцидентами. Цей підхід включає застосування таких показників, як фінансові витрати, ймовірність виникнення події та статистичні моделі, для точного обчислення ризиків. Завдяки здатності надавати особам, які приймають рішення, конкретні дані, кількісні методи отримали високу оцінку за свою точність. Водночас застосування цього підходу вимагає наявності достовірної та повної інформації, яку в контексті кібербезпеки нерідко складно зібрати. Крім того, кількісні оцінки іноді спрощують складні загрози, концентруючись переважно на фінансових аспектах і залишаючи поза увагою ширші наслідки.

Якісна оцінка ризиків зосереджується на аналізі описових і суб'єктивних даних, дозволяючи оцінювати ризики на основі думок експертів, аналізу сценаріїв і вивчення історичних подій. Цей підхід стає незамінним у випадках, коли точні кількісні дані недоступні або їх складно отримати. Якісні методи класифікують ризики за категоріями, такими як високий, середній чи низький, що сприяє пріоритезації заходів для їх пом'якшення. Незважаючи на гнучкість та адаптивність цього підходу, він може страждати від упередженості та браку узгодженості, особливо коли інтерпретації експертів суттєво відрізняються.

Комбіновані методи оцінки ризиків поєднують кількісні та якісні дані, створюючи баланс між точністю та врахуванням контексту. Такий гібридний підхід дозволяє організаціям використовувати кількісні дані для чітко визначених ризиків, одночасно застосовуючи якісні судження для аналізу неоднозначних загроз. Комбіновані методи оцінки вважаються надійними та всеосяжними,

однак вони є ресурсоемними та вимагають ретельного узгодження кількісних і якісних даних для досягнення високого рівня точності [13].

Для оцінки придатності кожного підходу у сфері забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури в таблиці 1 подано порівняльний аналіз кількісних, якісних та комбінованих методів оцінки ризиків. Аналіз проведено за такими ключовими критеріями, як вимоги до даних, точність, адаптивність, вартість та обмеження (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз методів оцінки ризиків кібербезпеки критичної інфраструктури [13 – 15]

Критерій	Кількісна оцінка ризиків	Якісна оцінка ризиків	Комбінована оцінка ризиків
Вимоги до даних	Висока - вимагає вичерпних числових даних	Низька - покладається на експертні висновки та сценарії	Від середнього до високого - інтегрує обидва типи даних
Точність	Висока - надає точні значення ризиків	Низька - використовує категоричні описи	Середній - балансує між точністю та гнучкістю
Адаптивність	Низька - може погано адаптуватися до нових загроз	Висока - адаптивність до динамічного характеру загроз	Середній - адаптується, але більш складний у виконанні
Вартість	Висока - дорого отримати точні дані	Низька - відносно недорого	Середня - залежить від збору та аналізу даних
Обмеження	Обмежена доступність даних, може не враховувати нефінансові ризики	Суб'єктивність, потенційні упередження	Потребує узгодження даних, ресурсномісткий

Оцінка ризиків кібератак у критично важливих інфраструктурах, зокрема в електромережах, транспортних системах і закладах охорони здоров'я, дедалі частіше базується на методах інтелектуального аналізу даних. Ці методи спрямовані на управління та зменшення складних викликів кібербезпеки, що

постають перед такими системами. Інтелектуальний аналіз даних включає використання складних моделей і алгоритмів, які здатні виявляти закономірності, визначати аномалії та формувати прогнози. Це дозволяє організаціям завчасно вживати заходів для захисту від можливих загроз.

Основними напрямками застосування інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки є методи класифікації та прогнозування, інструменти для виявлення аномалій, а також інтеграція цих підходів у комплексні системи захисту для об'єктів критичної інфраструктури.

Методи класифікації та прогнозування відіграють ключову роль в оцінюванні кіберризиків, адже вони дозволяють виявляти тенденції в даних і класифікувати потенційні загрози. Серед найпоширеніших моделей класифікації виділяють дерева рішень, випадкові ліси та нейронні мережі.

Дерева рішень є ієрархічними структурами, які використовують послідовність умовних правил для класифікації даних. Вони характеризуються простотою й ефективністю, однак їх точність може бути недостатньою для аналізу складних даних. Випадкові ліси, що являють собою сукупність декількох дерев рішень, забезпечують вищу точність прогнозування та знижують ризик перенавчання. Проте їх використання вимагає значних обчислювальних ресурсів і часу.

Нейронні мережі, зокрема моделі глибинного навчання, набули широкого застосування завдяки здатності обробляти дані високої розмірності та складні взаємозв'язки. Ці моделі, змодельовані за аналогією з роботою людського мозку, здійснюють пошарову обробку даних, що дозволяє виявляти складні закономірності. Однак нейронні мережі мають свої обмеження: вони потребують великих обсягів навчальних даних, складні для інтерпретації та можуть бути схильними до перенавчання, якщо їх параметри не налаштовані належним чином [16].

Прогнозування в кібербезпеці базується на аналізі часових рядів та прогностичному моделюванні, що дозволяє передбачати майбутні атаки або вразливості на основі історичних даних. Серед популярних методів аналізу

часових рядів у цій сфері виділяють авторегресійне інтегроване ковзне середнє (ARIMA) та модель Prophet. Моделі ARIMA демонструють високу ефективність при роботі з лінійними залежностями у даних, проте стикаються з труднощами у моделюванні нелінійних закономірностей і сезонності, якщо ці аспекти не враховані явним чином. Prophet, розроблений компанією Facebook, краще адаптований для прогнозування сезонних трендів і нерегулярних патернів, однак може втрачати точність при роботі з дуже волатильними даними. Методи прогнозування, засновані на часових рядах, є корисними для передбачення векторів атак і часових тенденцій. Водночас їх ефективність залежить від постійного введення нових даних, а раптові зміни в поведінці атак можуть знижувати точність прогнозів.

Виявлення аномалій є ще одним ключовим компонентом інтелектуального аналізу даних для оцінки кіберризиків. Аномалії в даних часто сигналізують про незвичну активність, яка може свідчити про можливу кібератаку. До основних методів виявлення аномалій належать алгоритми кластеризації, аналіз головних компонент (PCA) та аналіз часових рядів. Методи кластеризації, такі як k-середнє та ієрархічна кластеризація, дозволяють групувати подібні точки даних, що сприяє виявленню відхилень, які можуть сигналізувати про кіберзагрози. Алгоритм k-середнє є ефективним для чітко визначених сферичних кластерів, однак може стикатися з труднощами при роботі з кластерами неправильної форми, що обмежує його застосування для змінних даних. Ієрархічна кластеризація забезпечує більшу гнучкість у роботі зі складними структурами даних, проте її використання вимагає значних обчислювальних ресурсів, особливо при аналізі великих наборів даних.

Метод PCA використовується для зменшення розмірності даних шляхом їхнього перетворення у простір нижчої розмірності із збереженням основної дисперсії. У сфері кібербезпеки PCA дозволяє відфільтрувати шум та виокремити аномальні патерни, проте він базується на припущенні, що лінійних перетворень достатньо для опису структури даних. Це припущення може не відповідати дійсності у випадку складних наборів даних із нелінійними залежностями.

Виявлення аномалій у часових рядах через аналіз тенденцій та відхилень у часі є ефективним інструментом для ідентифікації раптових змін, які можуть вказувати на кіберінциденти. Водночас такі методи є чутливими до сезонності і потребують якісного та регулярного оновлення даних, щоб уникнути хибних спрацьовувань [17]. Вибір моделі інтелектуального аналізу даних для оцінки ризиків у сфері кібербезпеки залежить від балансу між інтерпретованістю, обчислювальною ефективністю та точністю. Наприклад, деревоподібні моделі та методи кластеризації часто є більш інтерпретованими, що робить їх зручними для використання в умовах, де прозорість є критично важливою. Проте їх точність може поступатися моделям глибокого навчання під час роботи з більш складними патернами. Натомість нейронні мережі та методи аналізу часових рядів здатні виявляти складні, приховані закономірності, забезпечуючи високу точність. Водночас вони менш прозорі у своїх результатах. У таблиці 2 наведено порівняльний аналіз цих моделей та методів, виконаний на основі ключових критеріїв оцінки.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика методів інтелектуального аналізу [16 – 19]

Метод/модель	Основні сфери застосування	Переваги	Недоліки
Дерева рішень	Класифікація	Легко інтерпретувати; швидкі обчислення	Низька точність на складних моделях
Випадкові ліси	Класифікація	Висока точність; зменшує перенавчання	Інтенсивні обчислення
Нейронні мережі	Класифікація, прогнозування	Висока точність на складних даних	Потребує великих наборів даних; менш інтерпретований
ARIMA	Прогнозування	Добре справляється з лінійними залежностями	Бореться з нелінійними даними
Prophet	Прогнозування	Добре підходить для сезонних і нерегулярних моделей	Менш точний для дуже волатильних даних
Кластеризація за методом K-середніх	Виявлення аномалій	Швидкий; ефективний для чітко визначених кластерів	Обмежений для кластерів неправильної форми
Ієрархічна кластеризація	Виявлення аномалій	Гнучкість при роботі з гніздовими структурами даних	Високі обчислювальні витрати

РСА	Виявлення аномалій	Зменшує розмірність даних, видаляє шум	Припускає лінійні зв'язки в даних
Аналіз часових рядів	Виявлення аномалій, прогнозування	Ефективний у відстеженні часових змін	Чутливий до сезонності даних

Інтеграція інтелектуальних методів у процеси забезпечення кібербезпеки критично важливих об'єктів інфраструктури значно розширює можливості проактивного захисту. Впровадження інтелектуальних моделей у вже існуючі системи кібербезпеки дає змогу організаціям здійснювати моніторинг у режимі реального часу, автоматизовано виявляти загрози та використовувати прогностичну аналітику для оцінки вразливостей і передбачення кіберзагроз. Наприклад, такі системи можуть бути застосовані для аналізу мережевого трафіку, виявлення аномальної активності та генерування попереджень до того, як буде завдано значної шкоди.

Моделі машинного навчання здатні аналізувати історичні дані про атаки, що дає змогу прогнозувати потенційні майбутні інциденти. Це дозволяє командам із кібербезпеки визначати пріоритетність дій та ефективніше розподіляти ресурси для протидії загрозам.

Інтеграція інтелектуального аналізу даних супроводжується низкою викликів, серед яких якість даних, масштабованість моделей та їхня інтерпретованість. Для навчання точних моделей необхідні високоякісні й надійні дані, проте критично важливі інфраструктури часто генерують значні обсяги інформації, яка може містити шум, пропущені значення або застарілі дані. Забезпечення актуальності та чистоти вхідних даних є важливою умовою успішного застосування інтелектуальних моделей у сфері кібербезпеки.

Масштабованість також становить серйозну проблему, адже системи критичної інфраструктури зазвичай є великомасштабними та взаємопов'язаними. Моделі повинні бути здатні ефективно обробляти та аналізувати великі обсяги даних у режимі реального часу, не знижуючи продуктивності.

Інтерпретованість залишається значущою проблемою під час інтеграції складних моделей, зокрема нейронних мереж, у системи кібербезпеки. У

контексті критичної інфраструктури процес ухвалення рішень потребує прозорих і зрозумілих висновків для забезпечення довіри та спрощення розробки стратегій реагування. Моделі типу «чорної скриньки», які генерують прогнози без чітких пояснень, можуть ускладнювати ефективне прийняття рішень.

Для подолання цієї проблеми застосовуються гібридні підходи, що поєднують моделі з високим рівнем інтерпретованості, такі як дерева рішень або методи кластеризації, із більш складними алгоритмами, наприклад, нейронними мережами. Такі комбінації дозволяють досягти оптимального балансу між зрозумілістю результатів та прогностичною потужністю, що сприяє ефективному використанню отриманих результатів командами безпеки для ухвалення обґрунтованих і швидких рішень.

Висновки. Інтелектуальні моделі та методи аналізу даних є ефективними інструментами для оцінки кіберризиків у критично важливих інфраструктурах, охоплюючи такі напрями, як класифікація, виявлення аномалій та предиктивна аналітика. Попри те, що кожен із методів має власні переваги й обмеження, їх інтеграція у процеси кібербезпеки сприяє підвищенню стійкості до кіберзагроз.

Ретельний вибір та комбінування моделей залежно від потреб конкретної інфраструктури дозволяє організаціям оптимізувати процеси оцінки ризиків, забезпечуючи проактивні стратегії безпеки, засновані на аналізі даних. Такі підходи ефективно захищають критично важливі об'єкти інфраструктури від зростаючих кіберзагроз, сприяючи їхній безперебійній та надійній роботі.

Список використаних джерел

1. Фурсов І., Шматко О. Питання визначення порушень безпеки кіберфізичних систем. *Молодий вчений*. 2020 № 9 (85). С. 109-114. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-25>
2. Мануїлов Я. С. Забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури в умовах кібервійни. *Інформація і право*. 2023. № 1 (44). С. 154-167. DOI: [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1\(44\).287780](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287780)

3. Машталяр Я. Р., Козачок В. А., Брже夫ська З. М., Богданов О. М. Дослідження розвитку та інновації кіберзахисту на об'єктах критичної інфраструктури. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. 2023. № 2 (22). С. 156-167. DOI: 10.28925/2663-4023.2023.22.156167
4. Мохор В. В., Гончар, С. Ф., Дибач О. М. Методи оцінки сумарного ризику кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури. *Ядерна та радіаційна безпека*. 2019. № 2. С. 4-8. DOI: [https://doi.org/10.32918/nrs.2019.2\(82\).01](https://doi.org/10.32918/nrs.2019.2(82).01)
5. Семененко Ю. Кібербезпека та її значення для економічної стабільності. *Наукові перспективи*. 2024. № 5 (47). С. 983-996. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11\(41\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41))
6. Летичевський О. О. Сучасні наукові проблеми кібербезпеки. *Вісник НАН України*. 2023. № 2. С. 12-20. DOI: <https://doi.org/10.15407/visn2023.02.012>
7. Гончар С. Ф. Методологія оцінки ризиків кібербезпеки інформаційної системи об'єктів критичної інфраструктури. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2019. № 30 (69). С. 40-43. DOI: <https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.4-1/08>
8. Шульга В. П., Іванченко Є. В., Вишне夫ська Н. С., Бербер А. С. Дослідження методів та моделей оцінювання кіберзахисту критичної інфраструктури держави. *Сучасний захист інформації*. 2024. № 3. С. 6-19. DOI: 10.31673/2409-7292.2024.030001
9. Довбешко С. В., Толюпа С. В., Шестак Я. В. (2019). Застосування методів інтелектуального аналізу даних для побудови систем виявлення атак. *Сучасний захист інформації*. 2019. № 1. С. 6-15. DOI: 10.31673/2409-7292.2019.010615
10. Мешков В. Аналіз систем інтелектуального моніторингу трафіку комп'ютерної мережі для систем виявлення атак. *Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security*. 2023. № 1. С. 85-92. DOI: <https://doi.org/10.32782/IT/2023-1-11>
11. Скіцько О. І., Ширшов Р. А. Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури. *Науковий вісник Львівського*

державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична. 2024. № 2. С. 73-79. DOI: <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2024-2-11>

12. Шиповський В. Система показників оцінювання кіберстійкості інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури. *Ukrainian Information Security Research Journal*. 2023. № 25 (1). С. 37-45. DOI: <https://doi.org/10.18372/2410-7840.25.17597>

13. Рой Я., Рябчун О., Єрмошин В. Модель можливостей системи кібербезпеки на об'єктах критичної інфраструктури енергетичного сектору ES-C2M2. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. 2020. № 2 (10). С. 67-74. DOI: <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.6774>

14. Давидюк А. В. Підходи до верифікації артефактів процесу забезпечення кібербезпеки об'єктів критичного призначення. *Електронне моделювання*. 2022. № 44 (1). С. DOI: [10.15407/emodel.44.01.107](https://doi.org/10.15407/emodel.44.01.107)

15. Юдін О., Сидоренко В., Гнатюк С., Верховець О. Модель розрахунку кількісного критерію оцінювання захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем критичної інфраструктури держави. *Advanced Information Systems*. 2021. № 5 (4). С. 109-115. DOI: <https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.4.15>

16. Методи обробки та інтелектуального аналізу даних з використанням штучних імунних систем / А. С. Бурда та ін. *Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць*. 2024. Т. 3, № 77. С. 93–96. URL: <https://doi.org/10.26906/sunz.2024.3.093> (дата звернення: 23.08.2024).

17. Зінченко В. Л., Лифар В. О. Інтелектуальний аналіз інформаційних потоків у квантових системах передачі інформації. *International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"*. 2024. Т. 69, № 1. С. 80–86. URL: <https://doi.org/10.34229/1028-0979-2024-1-7> (дата звернення: 23.08.2024).

18. Примиська С. О., Кримська А. О., Супрун О. М. Стратегії забезпечення безпеки даних у системах штучного інтелекту. *Таврійський*

науковий вісник. Серія: Технічні науки. 2024. № 2. С. 88-99. DOI:
<https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2024.2.8>

19. Легомінова С. В., Щавінський Ю. В., Будзинський О. В. Аналіз сучасних підходів до забезпечення кібербезпеки корпоративних баз даних. *Сучасний захист інформації.* 2024. № 2. С. 50-58. DOI:
<https://doi.org/10.31673/2409-7292.2024.020006>